

TALABALARDA TABIIY-ILMIY SAVODXONLIKNI RIVOJLLANTIRISH – ILMIY PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Suyarov Kusharbay Tashbayevich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14472875>

Annotatsiya: Maqolada talabalarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojllantirishga oid o'quv maqsadlarini yaratish bo'yicha takliflar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar. Tabiiy fanlar, funksional savodxonlik, tabiiy-ilmiy savodxonlik, ilmiy bilishning nazariy va empirik darajasi, o'quv maqsadlari, kompetensiya.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi «Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4805-son qarorida umumiy o'rta ta'limda tabiiy fanlarni o'qitishni takomillashtirish maqsadida "Tabiiy fanlar"ni yagona fan sifatida tajriba-sinov tariqasida o'qitishni bosqichma-bosqich joriy etish hamda tabiiy fanlar uchun darsliklar, metodik qo'llanmalarni yaratish zaruriyati ta'kidlanilgan [1].

XXI asrning birinchi choragi fan, texnika va sanoat sohalarida ulkan innovatsiyalarga boy bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mikro zarralarning xususiyatlari singari hozirda nano zarralar xususiyatlari ham jadal o'rganilmoqda hamda fanda erishilgan muhim natijalar amalyot(sanoatlashtirish)ga tatbiq qilinmoqda. Sanoat va ishlab chiqarish oliy ta'lim muassasalarida berilayotgan kasbiy bilimlarga nisbatan ilgarilab ketmoqda. Bugun oliy ta'lim bitiruvchilari oldida o'z kasbi bo'yicha ish o'rinlarini egallashda muammolar yuzaga kelmoqda.

Endilikda shaxsda qanday ko'nikmalarni egallashi lozimligi ko'plab pedagogik, psixologik va sotsial tadqiqot ishlarida keng muhokama qilinmoqda. Ana shulardan biri shaxs(maktab o'quvchi, oliy ta'lim talabasi yoki pedagog bo'lishidan qa'tiy nazar ular)da funksional savodxonlikni rivojlantirish masalasi ilmiy pedagogik muammo sifatida tadqiqot maydonida keng o'rganilmoqda.

Funksional savodxonlik nima? Funksional savodxonlik bu – inson o'zidagi bilim va ko'nikmalaridan haqiqiy (real) hayotiy vaziyatlarda qanchalik foydalanishi mumkinligini ko'rsatadi va bu shaxsning o'z faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tayyorlik darajasini belgilaydi. Funksional savodxonlik insonning hayotiy muammolarini hal qilish, o'z oldiga maqsadlar qo'yish va ularga erishish, o'z fikrini aniq va ravshan ifodalash, tanqidiy va kreativ fikrlash, muloqot qilish va jamiyat ravnaqi yo'lida muvaffaqiyatli ishtirok etish qobiliyatini oshiradi. Boshqacha so'z bilan aytiganda funksional savodxonlik – bu "umr davomida ta'lim olish" asosidir.

Funksional savodxonlik o'z ichiga o'qish savodxonlik (matnlarni o'qish, tushunish va ularga asoslangan holda fikrlash qobiliyati), matematik savodxonlik(matematik tushunchalarni bilish va tushinish), tabiiy-ilmiy savodxonlik(tabiiy hodisalarni tushunish, ilmiy dalillarni tahlil qilish va ilmiy yondashuvlarni tushuntirishda qo'llash qobiliyati), moliyaviy savodxonlik(moliyaviy tushunchalarni tushunish, moliyaviy xavflarni baholash), kreativ fikrlash(muammolarni ijobiy hal qilish, yangi g'oyalarni berish, muammoli vaziyatlardan chiqish qobiliyati), global kompetensiyalar(atrof olam va regional muammolarni, xususan, ekologik muammolarni hal etishga qatnashish)ni o'z ichiga oladi.

Biz, ushbu maqola funksional savodxonlikning tarkibiy elementi bo'lgan tabiiy ilmiy savodxonlikni ta'lim oluvchilarda shakllantirishning metodologik asosini yoritishni maqsad qildik. Darhaqiqat, bugungi kunda talabada, bo'lg'usi mutaxassisda tabiiy ilmiy savodxonlikni shakllantirish *bir tomondan* davlatimiz ijtimoiy buyurtmasi bo'lsa, *ikkinchi tomondan* biz pedagoglar uchun dolzarb ilmiy pedagogik muammolardan biri bo'lib turibdi.

Inson qaysi bir davrda (zamonda) yashayotgan bo'lsa, unga shu davrning o'ziga xos talablari javob qidiradi. Atrof borliqni, jumladan, unda kechayotgan hodisa va jarayonlarni bilishning metodologik asosini, bir – birini to'ldiruvchi ilmiy bilishning nazariy va empirik metodlarining birligini tashkil etadi [2].

Ilmiy bilishning *nazariy darajasi*, haqiqiy borliqning ob'ektiv qonunlari haqidagi bilimlarning mantiqiy tizimi bo'lgan ilmiy nazariya yaratilishini ta'minlovchi metodlarni o'z ichiga oladi. Bunday metodlarga ilmiy abstraksiya, ideallashtirish, fikriy modellar, ilmiy g'oyalar va gipotezalar kiradi.

Ilmiy bilishning *empirik darajasi* bevosita tabiat hodisalari va jarayonlardagi reallik bilan bog'liq bo'lgan va ilmiy bilish predmeti sanalgan amaliyot bilan bog'liq. Bunday metodlarga kuzatish, eksperiment o'tkazish, ilmiy faktlar asosida olingan natijalarning bayoni, tahlil va umumlashtirishlar kiradi.

Ta'lim muasasalarida DTS va fanning o'quv dasturiga ko'ra, ta'lim oluvchilar egallashlari lozim bo'lgan nazariy bilimlar bilan birgalikda, ularda bilishning empirik uslubiga tayangan amaliy va umum o'quv ko'nikmalarini rivojlantirish maqsad qiladi. Tabiatdagi turli hodisalarni o'rganish va mohiyatini anglash, ularga oid kattaliklarni o'lchash, bu kattaliklar orasidagi bog'lanishlarni aniqlash maqsadida eksperimental o'quv tadqiqot ishlarida (laboratoriya ishlari, ijodiy eksperimental masalalar va boshqalar) erishilgan nazariy bilimlarni qo'llash asosida olingan muhim natijalar, ta'lim oluvchilarda tabiat qonuniyatlarini, dunyoni shu yo'l bilan bilish mumkinligiga e'tiqodni shakllantirish orqali fan olamiga katta qiziqish o'yg'otiladi.

Yuqoridagilarga e'tiboran aytilgan "Inson borliq haqidagi bilimlarga qanday erishadi?" – degan savol falsafada uning "tug'ilgan" vaqtidan buyon mavjud. Tabiiy fanlarni o'qitish nazariyasi va amaliyoti uchun bu savol bugun o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Shuningdek, tabiatni bilishda kuzatish va eksperiment funksiyalari haqida ikki xil o'zaro qarama – qarshi mushohada mavjud bo'lib, bularning birinchisiga ko'ra, har qanday eksperiment bevosita bilim manbai deb qaralgani holda, ikkinchisi eksperiment paytida yangi bilimlarni olishning bilvosita imkoni mavjudligi qat'iy ta'kidlanadi.

Ta'lim oluvchida tabiiy ilmiy savodxonlikni shakllantirishda quyidagi uchta kompetensiya belgilangan. Bular: hodisalarni ilmiy tushuntirish; tabiiy-ilmiy tadqiqotning xususiyatlarini tushunish va natijalarni qayta ishlash; xulosa chiqarishda ilmiy dalillardan foydalanish [3, 12-b.].

Tabiiy ilmiy savodxonlik quyidagi elementlardan iborat:

kognitiv-mazmunli (tabiiy ilmiy tushunchalar, dalillar, qonunlarni bilish va ularni o'z faoliyatida samarali qo'llay olish);

kompetentli (tabiiy ilmiy bilish metodlarining muhim jihatlarini tushunish, tabiiy ilmiy eksperiment asoslarini o'zlashtirish va eksperimentda olingan natijalarni tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lish);

konteksli (kundalik faoliyat davomida (yuzaga kelgan) uchragan muammolarning tabiiy ilmiy mohiyatini tushuntirish qobiliyatiga ega bo'lish);

motivatsion-qiyamatli (tabiiy-ilmiy muammolarni og'zaki yoki yozma ravishda hal qilish qobiliyati: taqdim qilingan ma'lumot va dalillarga ko'ra baholaydi) [4, 104-b.].

Shunday qilib, shaxsda shakllanadigan "tabiiy-ilmiy savodxonlik"ni biz shaxs faoliyati davomida yuzaga keladigan turli nazariy va amaliy muammolarni hal qilish uchun mavjud tabiiy ilmiy bilim va ko'nikmalardan foydalanish qobiliyati deb izohlaymiz. Tabiiy ilmiy savodxonlik shaxsga atrof olam va unda yuz berayotgan tuli tabiiy jarayonlar haqidagi bilim va tushunchalarni kengaytirish, muammolarni tanqidiy tahlil qilish hamda ularga samarali yechimlar topish qobiliyatini rivojlantirishda muhim sanaladi.

Olib borilgan tadqiqot ishlari va ilmiy va pedagogik amalyotlar asosida talabalarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish uchun quyidagilar amalga oshirilishi lozim:

- tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish va rivojlantirish uchun pedagogik shart sharoitlarni yaratish (tashkiliy, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida tabiiy fanlarni o'qitish bo'yicha mutaxassislarini tayyorlashni yo'lga qo'yish, tabiiy-ilmiy yo'nalishdagi fanlarni o'qitishga yondashuvlarni, ya'ni o'qituvchilarning ilmiy-nazariy va kasbiy uslubiy darajasini doimiy ravishda oshirish orqali o'qitishning amaliy qismini kuchaytirish, tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini ta'minlash);

- jarayonini tashkil etish uchun zarur bo'lgan me'yoriy-huquqiy bazani oydinlashtirib olish (normativ-huquqiy xujjatlarda, dasturiy metodik, moddiy texnik va boshq);

tabiiy fanlarni o'qitishda laboratoriya maydonchalarining muhimligini inobatga olish(dala laboratoriyasi unda biologiya oid tadqiqotlar, ekologiyaga oid tadqiqotlar, atrof olamni o'rganish, kimyo laboratoriyasi, fizika laboratoriyasi, STEM laboratoriyasi);

shaxsda tabiiy ilmiy savodxonlikni rivojlantirish metodikasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini jadallashtirish.

Jamiyatning rivojlanish darajasi davlatda olib borilayotgan islohatlarning, xususan ta'lim, fan, texnikaning rivoji hamda innovatsion g'oyalarning samarali qo'llanilishi bilan belgilanadi. Shu o'rinda davlat tomonidan(ijtimoiy buyurtma sifatida) ta'lim muassasalariga tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish bo'yicha alohida talablar qo'yilishi va uning bajarilishi nazoratda bo'lishi lozim. Shaxsda "Tabiiy ilmiy savodxonlik"ning rivojlanganligi unda ilg'or g'oyalarga qiziqishi va innovatsion ilmiy kashfiyotlarga tayyorgarligi bilan belgilanadi. Buning natijada shaxs ijodkor va faol fuqoralik pozitsiyasini egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi «Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4805-son Qarori. <https://lex.uz/docs/494547>.
2. Djoraev M. Fizika o'qitish metodikasi. – T. Abu matbuot-konsalt, 2015. – 280 b.
3. Галина С.К. Что необходимо знать каждому учителю о функциональной грамотности. России. Естественнонаучная грамотность. 2019. – 70 с.
4. Шимко Е.А. Условия формирования и диагностики отдельных компонентов естественнонаучной грамотности учащихся. Школьные технологии. 2019, №2. – С.102-112.